

A evolução da mobilidade no Alto Douro. Memórias de um transmontano na década de cinquenta

Susana Maria Vasconcelos Mesquita¹

Resumo: O turismo, nos últimos anos, tem vindo a desempenhar um papel de destaque como fator de desenvolvimento local e regional e, conseqüentemente tem um papel fundamental na alteração da paisagem e no desenho do território. Um dos principais aspetos que leva os visitantes a procurarem determinado local é a beleza da paisagem bem como o património material e imaterial existente. Deste modo, as paisagens, com todos os seus componentes, transformam os territórios em recursos privilegiados para a notoriedade e para a competitividade das regiões (Silva, 2014).

O turismo, quando pensado de forma sustentada, pode ajudar a promover e a revitalizar destinos. Atualmente, a identidade, a especificidade e a autenticidade são valorizadas em detrimento da uniformização do espaço global (Rita & Antunes, 2014).

O território apresenta-se, assim, como um elemento estrutural na oferta de produtos turísticos. Os destinos são compostos por uma amálgama de pessoas e atividades que contribuem para a visibilidade dos mesmos (Pike & Page, 2014). A procura de novas experiências leva à aparição de novos modelos de fruição, onde o território tem um papel decisivo. Embora seja antiga a ligação do turismo ao território, esta torna-se cada vez mais complexa, forte e criativa (Cravidão, 2014). A região do Douro representa um território que compreende um vasto e único património cultural; material e imaterial. A palavra de ordem é “*salvaguardar*”. Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo passar um testemunho oral para preservação da memória coletiva.

Abordar a temática do destino oferece alguma dificuldade já que, embora sendo um dos elementos essenciais da construção da identidade regional, pode ser abordado segundo vários prismas. O território constitui uma dimensão física onde os atores e as estruturas formam a dimensão social. A forma de abordarmos os destinos sempre suscitou discórdia no mundo académico, no que concerne à sua conceptualização. Segundo Saraniemi e Kylanen (2011), a maioria das abordagens feitas têm como base; (i) a geografia (ex. país, região, cidade, aldeia), (ii) a gestão de marketing de destinos (ex. produtos turísticos, serviços, equipamentos) e (iii) o consumidor (as experiências nos destinos). No entanto, os autores afirmam que para

¹ Susana Mesquita é Mestre em Turismo, pela Universidade de Aveiro e Doutoranda em Turismo na mesma Instituição. Professora convidada no ISAG-Instituto Superior de Administração e Gestão na licenciatura de Turismo é também professora e formadora em diversas escolas e empresas. É investigadora na Unidade de Governança, Competividade e Políticas Públicas (GOVCOPP).

Fig. 1 Paisagem do Alto Douro Vinhateiro

Fig. 2 Linha de comboio no Douro

Fig. 3 Vilarinho da Castanheira

Fig. 4 O burro transportando lenha

compreender um destino é importante reconhecer as dinâmicas socioculturais existentes bem como o ponto de vista dos habitantes ou de quem os visita.

Um destino é geralmente visto como o espaço de ação onde as diferentes partes interessadas interagem através da cocriação de experiências. Em simultâneo com a abordagem geográfica dos destinos, os estudos existentes focam-se no paradigma da gestão de marketing. Assim, um destino é considerado um produto de base tradicional, constituído por uma amálgama de produtos turísticos, que oferecem uma experiência integrada a quem os visita (Buhalis, 2000).

O Turismo Cultural, como atualmente o conhecemos, começa a ser reconhecido como uma categoria de produto turístico distinta, em finais da década de 70 início de 80, com o reconhecimento de que algumas pessoas viajavam especificamente com o objetivo de conhecer a cultura ou património de determinado destino (McKercher, B. & Cros, H. 2006).

O International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)², na Carta de Turismo Cultural (1999) refere o turismo cultural como sendo uma forma de turismo cujo objeto é, entre outros, a descoberta

2. ICOMOS é uma organização não governamental internacional dedicada à conservação de monumentos e sítios, associada à UNESCO.

de monumentos e lugares. Segundo esta carta, “*O património específico e a memória coletiva de cada comunidade e de cada local, são insubstituíveis e representam uma base essencial para um desenvolvimento, simultaneamente respeitador do passado e virado ao futuro*”.

Turismo Cultural pode também, segundo Henriques (2003) ser definido através de duas lógicas em que a primeira desenvolve as capacidades de acolhimento e estadia e a segunda valoriza os conteúdos e descoberta, aprendizagem do lugar natural, do património e dos homens.

De acordo com Brida et al (2013) uma das formas de relacionamento entre turismo e cultura passa pelos museus uma vez que estes são das atrações mais populares.

Existem também segundo McKercher, B. & Cros, H. (2006) diferentes tipos de consumos de turismo cultural, um mais passivo, onde o turista visita e observa, mas não interage e outro ativo onde o visitante procura atividades ou experiências fortemente associadas com aspetos intangíveis dos destinos visitados.

Importa repensar no uso dado aos museus, locais extraordinários onde os visitantes têm acesso a um grande número de experiências. A experiência e a educação podem estar ou não diretamente rela-

cionadas. As experiências para serem educativas têm de ser planeadas (Hein, G., 2002).

Muitas têm sido as iniciativas que, aos poucos, permitem ao público fruir destes espaços, como por exemplo workshops temáticos de atividades tradicionais, sessões em que os objetos expostos possam ser tocados, maquetas manipuláveis, documentos em relevo, macrocarateres ou Braille, visitas com língua gestual, iluminação e sistemas de ajuda à audição, entre outros.

É neste contexto que importa destacar a importância da criação do Museu da Memória Rural, no concelho de Carrazeda de Ansiães, uma unidade museológica destinada a preservar e divulgar as memórias dos locais levando ao desenvolvimento da procura do lugar e conseqüentemente ao desenvolvimento do turismo na região.

Este concelho, localizado no extremo sudoeste do distrito de Bragança apresenta cerca de 283 km² e está dividido em 19 freguesias, algumas das quais, viradas para o imponente rio Douro (Morais, 2006).

Um concelho interior, isolado do resto do território, o que moldou o caráter das gentes.

Os interesses económicos da região eram ultrapassados com o recurso ao transporte fluvial, transporte esse pouco seguro e difícil devido às características do rio.

Até ao aparecimento do caminho-de-ferro, Portugal tinha na navegação marítima e fluvial os seus eixos de acessibilidades principais. Disso foi a região do Douro testemunho até ao século XX. Esta região isolada e agreste tinha a sua distância com o litoral acentuada, fruto de um relevo austero e de um rio dificilmente navegável.

O Douro viu a sua existência alterada nos finais do século XVII com a transformação da sua paisagem que deu lugar aos imensos vinhedos que atualmente caracterizam a região.

Em 1756, é criada a “*Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro*” e a 1^a Região Demarcada do Mundo. Estes dois acontecimentos levam a que rapidamente a região veja a sua economia a crescer dando lugar a uma série de iniciativas que visam o desenvolvimento do território. É neste contexto que se dá o desenvolvimento da rede rodoviária, embora ainda escassa e de caráter rudimentar. Vila Real é assim ligada ao Peso da Régua e Lamego e esta última ligava assim a região à capital.

É assim redesenhado o território, fruto dos interesses económicos da época e de um grupo de pessoas com interesses nesta região.

Importa, assim recuar ao século XIX onde um dos principais políticos da época propôs, entre outras iniciativas importantes para a região, a construção

Fig. 5 Paisagem rural, Vilarinho da Castanheira

Fig. 6 Vista para a Estação Ferroviária de Freixo de Numão

Fig. 7 Estação Ferroviária do Pinhão

Fig. 8 Andor de Nsª Srª da Assunção, Vilarinho da Castanheira

de uma via-férrea que veria a sua realização na década de 70 desse mesmo século. O desenvolvimento da rede do caminho-de-ferro, em Portugal, provocou alterações significativas na paisagem e no modo de vida de algumas regiões das quais destacamos o distrito em questão.

Em 1887, quando a linha do Douro ficou concluída, servia 56 estações e apeadeiros entre Ermesinde e Barca d'Alva. Esta linha terá demorado, segundo Esteves (2013) catorze anos a ser construída e ligava o Porto a Barca d'Alva. Ainda no século XIX abre a primeira fase da linha do Tua, que ligava o Tua a Mirandela que teria a sua conclusão já no século XX, em 1906, com a ligação de Mirandela a Bragança. Em 1921 abre a linha do Corgo.

Esta nova forma de viajar trouxe um maior conforto e segurança às populações do interior que viram a distância com o litoral e com outras regiões encurtada. Era assim que se chegava à tão sonhada civilização.

A distância era grande e o isolamento bem marcado. As poucas estradas que ligavam Trás-os-Montes ao resto do país eram escassas e pouco cómodas o que levava a que a população se refugiasse no seu território e que só uma minoria saísse da região. Viajar do Douro e para o Douro era assim uma missão

reservada a poucos. Este facto moldou o carácter das gentes da região.

Apesar desta nova realidade, na maioria dos casos, as situações mantiveram-se complexas devido à dificuldade em chegar das localidades às estações de caminho-de-ferro.

É disto testemunho este artigo baseado em factos reais recolhidos, ao longo de anos, numa família nascida em Vilarinho da Castanheira.

Situada no concelho de Carrazeda de Ansiães Vilarinho da Castanheira é uma pequena freguesia com aproximadamente 29,3 km².

Um grande planalto com cerca de 17 km de norte a sul e 13 km de leste a oeste com alguns vales encaixados caracterizam a região. Nele sobressaem alguns montes que pincelam a paisagem como o Monte da Santa Graça, na Samorinha, o ponto mais alto do concelho, com 893 metros ou o Cabeço da Senhora da Assunção com 839 metros, este sim em Vilarinho da Castanheira (Morais, 2006).

Os rios marcam a paisagem com dois dos mais importantes da região Transmontana, o Douro e o Tua. Rios de caudal permanente, durante o Inverno a região estava sujeita a grandes cheias. Atualmente o Douro apresenta-se como um grande lago, desde Vilarinho da Castanheira até à Valeira, não mostrando o que antigamente era vivido por quem tinha de

fazer a ligação entre a ribeira até Freixo de Numão para, aí, embarcar numa longa viagem até ao litoral.

A descida até ao rio era abrupta e os Invernos rigorosos. A designação de Terra Fria é referente, essencialmente, ao clima do planalto de Carrazeda de Ansiães. Estas aldeias tinham um inverno rigoroso e longo que se estendia de outubro a maio. A neve era intensa. O verão, por sua vez era curto e muito quente. As temperaturas podiam oscilar entre negativas (não ultrapassavam geralmente os 10 graus) e os mais de 30 graus que marcavam o verão (Cabral & Santandreu, 2006; Morais, 2006).

“Naquele tempo (década de cinquenta), o dia da partida revestia-se de grande agitação. A viagem era longa e difícil. Era necessário levar a merenda e as malas, que eram preparadas com antecedência para que não faltasse nada. O transporte até ao comboio podia ser feito de duas formas, dependendo das condições climáticas que nem sempre eram as ideais. Inicialmente, o transporte até ao rio era feito a pé ou, com sorte, de burro. Por vezes o trajeto era solitário, outras vezes íamos acompanhados de gente local ou éramos entregues à senhora do correio que regressava, depois das suas entregas, a Freixo de Numão. Durante anos, desde os meus 10 anos era esta a forma de vir para

o Porto, ora estudar ora visitar a família. Foram tempos difíceis!

Demorávamos umas boas horas, três horas se corresse tudo bem. Por fim lá chegávamos ao rio. Aí era preciso aguardar o barqueiro que faria a nossa travessia. Juntamente conosco viajavam animais; burros, cavalos, éguas, ovelhas...o que dificultava ainda mais esta tarefa. O objetivo era chegar a Freixo de Numão. Daqui partíamos na nossa aventura cheios de alegrias e de incertezas. Freixo de Numão, Vesúvio, Vargelas, Ferradosa, Alegria, Tua, Pinhão... estes eram alguns dos apeadeiros que tínhamos de passar até chegarmos ao destino final, que ficava a umas horas de distância.

O regresso a casa era também por vezes difícil pois, frequentemente o transporte falhava do rio até Vilarinho e aí tínhamos de pôr pés a caminho e subir os quilómetros que nos separavam. Mais tarde, para evitarmos a travessia do rio, íamos até Mogo de Ansiães onde tínhamos a alternativa da ‘camioneta’ que nos levava até ao Tua para daí seguirmos para o Porto” (Mesquita, Reinaldo, 2019).

Esta é, entre outras, uma das histórias que ouvia contar nas longas conversas que tínhamos com o objetivo de manter a memória acesa.

Fig. 9 Descida de Vilarinho da Castanheira até ao Rio Douro em ano de forte nevão

Descendente de Vilarinhenses, vivi a minha infância a pensar que Vilarinho ficava no fim do mundo. Todos os anos lá íamos, numa viagem, longa e penosa, já de carro, para visitar os avós. As estradas eram más e a viagem demorava mais de seis horas.

De inverno, recordo que o frio era tanto que tínhamos de dormir vestidos e agarrados uns aos outros. De verão, que o calor era intenso. Cedo compreendi

a dificuldade daquelas gentes. De Vilarinho guardo com amor muitas memórias: a ida à loja do meu avô, para ganharmos uns rebuçados, a ida à padaria, onde assistíamos ao fabrico do pão, o ver o ferrar dos cavalos e a preparação dos andores para a festa da aldeia, na primeira semana de agosto da Nossa Sr^a da Assunção. Este seria um dos pontos altos da vida dos locais, nomeadamente da minha avó que colocava uma grande dedicação nesta tarefa.

Estas são, entre outras, algumas das histórias, com que cresci. A memória faz-se de testemunhos, testemunhos esses que devem ser guardados em locais onde todos os possam ver e ouvir. Cabe assim aos museus o registo e a salvaguarda deste património que constitui a identidade do território.

Referências bibliográficas

- BRIDA, J., Disegna, M., Scuderi, R. (2013).Visitors of two types of museums: A segmentation study. Elsevier, 40, pp.2224-2232.
- BUHALIS,D. (2000).Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management.21 (1): 97-116.

CABRAL, A.M., Santandreu, R. (2006). Carrazeda de Ansiães, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.

CRAVIDÃO, F. (2014). Velho(s) Território(s): Novo(s) turismo(s). In Costa, C.; Brandão, F., COSTA, R. & Breda, Z. (Coords.) Turismo nos países Lusófonos: Conhecimento, Estratégia e Territórios (Vol.I, pp. 59-69). Lisboa: Escolar Editora.

ESTEVES, N. (2013). A linha do Douro: Importância no plano económico e demográfico da região. Universidade de Coimbra.

HENRIQUES, C. (2003). Turismo, Cidade e Cultura – Planeamento e Gestão Sustentável, Silabo, Lisboa

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), Carta Internacional sobre o Turismo Cultural, Cidade do México.

(<http://patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaintsobreoturismocultural1999.pdf> acedido em 15/07/2019)

MCKERCHER, B., Du Cros, H. (2006). Culture, heritage and visiting attractions. In Buhalis, D., COSTA, C., Tourism Business Frontiers - Consumers, products and industry. Amsterdam: Butterworth- Heinemann.

MORAIS, C. (2006). Por Terras de Ansiães – Estudos Monográficos (Vol.I). Carrazeda de Ansiães: Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.

PIKE, S. & Page, S.J. (2014). Destination Marketing Organizations and destination marketing: A narrative analysis of the literature. Tourism Management, Vol.41, pp.202-227.

RICHARDS, G. (2001). Cultural attractions and European tourism. CABI Publishing, pp259.

RITA, P., & Antunes, J. (2014). A importância do Marketing no desenvolvimento de destinos e produtos turísticos. In Costa,C., Brandão, F., Costa,R. & Breda, Z. (Coords.) Turismo nos países Lusófonos: Conhecimento, Estratégia e Territórios (Vol.I, pp. 187-204). Lisboa: Escolar Editora.

SARANIEMI, S.,Kylanen, M.(2011). Problematizing the concept of tourism destination: An Analysis of Different Theoretical Approaches. Journal of Travel Research, 50 (2) ,133-143.

SILVA, J.S. (2014). O caráter estratégico do turismo interno. In Costa,C., Brandão,F., Costa,R. & Breda, Z. (Coords.) Turismo nos países Lusófonos: Conhecimento, Estratégia e Territórios (Vol.I, pp. 147-161). Lisboa: Escolar Editora.

Fig. 10 (ao lado) Paisagem do Douro Superior